

Музыкально-инструментальное исполнительство детей как педагогическая проблема

О.А. Блок

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: o.blokh2011@yandex.ru

Ключевые слова: музыкально-инструментальное исполнительство, учащиеся инструменталисты, дети, исполнительские действия-движения, инструмент, музыкальное произведение, класс.

Key words: musical and instrumental performance, student instrumentalists, children, performing actions-movements, instrument, musical work, class.

Резюме: В статье раскрывается актуальность музыкально-инструментального исполнительства в контексте педагогической проблемы. Раскрывается спектр педагогических подходов (организационно-топографического, эргономического, интеллектуально-чувственного), позволяющий сделать формирование учащихся инструменталистов, интересным, наполненным, продуктивным и эффективным. Определяются перспективы дальнейшего исследования в области педагогики музыкально-инструментального исполнительства детей.

Abstract: The article reveals the relevance of musical and instrumental performance in the context of a pedagogical problem. The spectrum of pedagogical approaches (organizational-topographical, ergonomic, intellectual-sensory) is analyzed, which makes it possible to make the formation of instrumental students interesting, fulfilling, productive and effective. The prospects for further research in the field of pedagogy of musical and instrumental performance of children are determined.

[Blok O.A. Musical and instrumental performance by children as a pedagogical problem]

Большое количество исследователей обращают внимание на многогранность, трудоемкость и детерминантность музыкально-исполнительского процесса учащихся детей в классе инструменталистов. Выделяют психофизиологические связи. Обращают внимание на необходимость взаимодействия технической и художественно-образной стороны исполнения. Рассматривают интеллектуальную составляющую как доминанту творческого развития юных музыкантов и одновременно подчеркивают значимость эмоционально-

чувственной природы начинающих исполнителей.

Действительно, многочисленные параметры человеческой природы не только фокусируются в лоно исполнительского акта, но и приобретают новое качество, характер деятельности. Так, например, от глубины слухового восприятия зависит осмысленность, целесообразность исполнительских действий-движений. Воображение во многом определяет целенаправленность, логико-конструктивную канву исполнения, эмпатию (сопереживание) художественного образа.

Следует говорить о том, что в музыкально-инструментальном исполнительстве перцептивно-тактильные, слухо-моторные ощущения тесным образом связаны с чувством ритма, темпа, метра, а также - темпа-ритма, метра-ритма и т.д. Большое количество действий совершается подконтрольно и на бессознательном уровне, в автоматизированном режиме. То есть - задействуется ресурс как целостного сознания, так и бессознательного.

Подобная сложная иерархия, детерминантность исполнительского процесса инструменталистов часто заводит в тупик педагогов, до конца не понимающих с чего начать работу с детьми. Каким образом заинтересовать начинающих учащихся, не отбив желание учиться? Что необходимо предпринять для того, чтобы сохранить положительные эмоции подопечных и сделать образовательный процесс наполненным, развивающим, увлекательным и системно-последовательным? Какова «точка отсчета», от которой можно оттолкнуться и постепенно повести ребят к вершинам исполнительского мастерства. Перечисленные вопросы ждут своего скорейшего решения. Но не существует единого педагогического подхода, обеспечивающего разрешение всех проблемных ситуаций, преодоление разнообразных трудностей и сложностей в инструментальном исполнительстве начинающими учащимися.

«Выбор методики относительно каждого ребенка и должен являться главной проблемой начального этапа воспитания. Но в практике музыкальных школ укоренились единые, стандартные методы обучения исполнительству, так же, как и стандартные приемы вступительных испытаний» (Воскобойникова, 2024: 409).

Отдельные педагоги музыкально-инструментального цеха считают то, что изначально важно осваивать топографию инструмента, активизируя сенсорно-тактильную сторону исполнения. Отсюда «произрастает» способность звукоизвлечения, звуковедения - выразительного исполнения в целом. Изучение топографии инструмента, ее освоение, действительно, позволяет свободно ориентироваться, например, на грифе, клавиатуре. При этом расширяются возможности для четкой, точной и хорошо скоординированной игры. Технические сложности (всевозможные скачки, пассажи, непростые метроритмические конструкции, фактурные переплетения) становятся предсказуемыми, ожидаемыми. Исполнитель, владеющий топографией своего инструмента, является подготовленным «на все случаи творческой жизни». Важно то, что меняются его слухо-двигательные ощущения, которые приобретают уверенность, соразмерность. Освобождается существенный ресурс сознания, который, как правило, задействуется в процессе зрительного контроля. Хороший ориентир в пространстве инструмента позволяет исполнителю уйти в автоматизированный режим исполнения, преодолеть барьеры для свободного музицирования, сохраняя чистоту нотного текста и глубину идейно-художественного содержания музыкального произведения. Освоенная топография инструмента - прямой путь к постижению управления исполнительскими действиями-движениями. Невозможно использовать исполнительский аппарат, не чувствуя «почву под ногами». Руки, которые, например, «не представляют» степень вязкости клавиатуры, ее рельеф, особенности исполнения в верхней, средней и нижней тесситуре, обречены и не в состоянии быть мобильными, точными, пластичными, а значит - не могут производить на свет скоординированные, рациональные, целесообразные (художественно-оправданные) исполнительские действия-движения.

Слабый топографический ориентир может стать причиной всевозможной путаницы, связанной с аппликатурой, целенаправленностью исполнительских действий-движений, а также разного рода сбивок и даже непреднамеренных остановок.

Например, пристальный двигательльно-зрительный

контроль часто утомляет исполнителей, отвлекает их от решения насущных, художественно-творческих задач. Зрительные центр (его анализаторы) часто поглощают (затушевывают) слуховые, тем самым нанося урон художественно-образной стороне исполнения. По-прежнему сегодня звучит вопрос: стоит или не стоит учащимся смотреть на клавиатуру, гриф инструмента? Является ли это неременным условием их качественной игры? Многими педагогами, исследователями доказывается то, что слуходвигательный контроль находится в приоритете управления исполнительскими действиями-движениями. Зрительный контроль в данном случае – вспомогательный и не является обязательным. Хороший ориентир на инструменте без зрительного контроля не только освобождает внимание, экономит большое количество энергии, но и создает условия для формирования физиологической, технической и психологической свободы «маленьких» исполнителей. Таким образом, становится понятным то, что освоение топографии инструмента - во многом путь к исполнительской свободе начинающих учащихся-инструменталистов.

Вместе с организационно-топографическим подходом целесообразно рассмотреть понятия: *«эргономичность»*, *«эргономические свойства музыкального инструмента»*. «Эргономические свойства характеризуют затраты психофизиологической энергии музыканта при игре на инструменте. К основным эргономическим свойствам музыкальных инструментов относятся: легкость извлечения звуков, удобство игры, возможность виртуозного исполнения, удобство ношения и хранения. Физические усилия, необходимые для извлечения звуков, различны для инструментов с различным способом звукообразования. Наибольшие усилия затрачиваются при игре на духовых инструментах. Удобство игры на инструменте зависит от габаритов инструмента и места расположения органов управления, усилий, необходимых для приведения органов управления в действие. Удобство игры на таких инструментах, как фортепиано, аккордеон, определяется величиной статического сопротивления клавиатуры, являющейся одной из

важнейших характеристик инструментов. Оно зависит от массы деталей и жесткости пружин. Физическая усталость оказывает существенное влияние на качество исполнения. Удобство игры определяют органолептически. Возможность виртуозного исполнения неразрывно связана с удобством игры» (Придиус, 2008: 3).

Не случайно в стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ (от 11 июня 2021 г. за № 1582-р) указывалось следующее: «Качество музыкальных инструментов определяется их акустическими (высотным диапазоном звучания, тембром, громкостью, строем, точностью и стабильностью) и игровыми (легкость игры, возможность нюансировки исполнения изменением громкости тембра и высоты звука) свойствами. Потребительские свойства музыкальных инструментов включают свойства функционального назначения, эргономические свойства, свойства надежности, эстетические свойства, а также свойства безопасности использования» (Распоряжение Правительства РФ от 11,06.21; № 1582-р: 5).

Усилия, энергозатраты, связанные с преодолением сопротивления инструмента, напрямую определяют трудоспособность обучающихся музыкантов, качество их игры и продуктивность самостоятельной работы. На первых порах (в период обучения детей в музыкальных школах, студиях, кружках) им необходимо показать и открыть путь преодоления технических сложностей, трудностей, по которому они должны пройти сами, но не без помощи педагога-наставника. Даже маленькие моторно-двигательные успехи «окрыляют» подопечных, добавляют положительных эмоций, формируют устойчивый интерес к занятиям на инструменте, что создает базу для стабильного роста исполнителей как музыкантов-мастеров.

Хрупкая детская природа не прощает педагогических промахов:

- культивирование продолжительных, изнуряющих занятий;

О.А. Блок / O.A. Blok

- нацеливание на муштру, бездумное заучивание;
- репетиции на пределе психофизиологических возможностей;
- авторитарность, исключая диалог;
- туманные перспективы концертно-конкурсной деятельности;
- замкнутость педагогического пространства;
- отсутствие сотворчества, субъект-субъектных отношений в классе.

Сопrotивление инструмента и перечисленные педагогические просчеты часто становятся причиной: переигранных рук, многочисленных фобий, отсутствия мотивации к занятиям, слабого, неустойчивого, поверхностного интереса к исполнительской деятельности, ухода из музыкально-образовательных учреждений. К сожалению, на сегодняшний день мы продолжаем терять не только контингент (потенциальных учащихся-инструменталистов), но и способных, порой даже талантливых ребят, из-за педагогической несостоятельности учительского корпуса музыкантов-инструменталистов.

Отдельные педагоги-музыканты класса инструменталистов во главу угла ставят интеллектуальный потенциал подопечных, осознанность исполнительских действий-движений, «выбрасывая за борт» эмоционально-чувственную составляющую или нивелируя ее.

«Следует вернуться к осмысленному исполнительству, когда во главу угла ставится художественный образ (доступный, понятный, увлекательный), идея его воплощения и технология соответствующего звукопроизводства (звукоизвлечение, звуковедение, снятие звука) в русле формирования культуры звука, исполнительской культуры в целом» (Блок, 2018: 3). Проводником музыкальной мысли являются исполнительские действия-движения. Именно их качества и свойства, определяя характер звучания, позволяют выстраивать музыкальную мысль и проводить ее через все «стихии» драматургии исполняемого сочинения. Посредством анализа, сравнения, обобщения осуществляется подбор исполнительских приемов, палитры

штрихов, артикуляционной подачи, олицетворяющих двигательные комплексы, проводится целостная эвристическая деятельность. Слухо-двигательный самоконтроль - тоже прерогатива интеллекта, мыслительного процесса. С его помощью происходит процесс предслышания, производится извлечение, ведение и филирование звуков, их корректировка, мелодико-гармоническое или полифоническое развитие. «Сегодня важно осознавать необходимость формирования идеальной исполнительской модели конкретных музыкальных сочинений в детском сознании уже на начальном этапе обучения и воспитания» (Блок, 2014: 132).

Интерес представляет вопрос: что является первостепенным - слухо-двигательный или двигательно-слуховой самоконтроль в музыкально-инструментальном исполнительстве детей? Каково соотношение этих видов самоконтроля?

Следует заметить то, что «слуховые ощущения являются первыми с момента рождения детей. Слуховое восприятие - врата в неизведанное, путь к познанию, путь в «прекрасное далеко» (Блок, 2015: 148).

Одни педагоги считают, что на начальном этапе обучения двигательно-слуховой самоконтроль является основным, так как «первые шаги» (двигательная сторона исполнения) у детей олицетворяют новый опыт, «целину», которую необходимо осваивать скрупулезно, последовательно и системно. Именно исполнительские действия-движения определяют звуковой результат, представляют источник звука, мысли-чувства, стоят впереди всей цепочки исполнительского акта. Другие - остаются приверженными слухо-двигательному самоконтролю, так как именно он напрямую связан со средней и далекой перспективами исполнительского прогресса, его уровень необходимо повышать, расширяя слушательский и исполнительский опыт в целом. Отгалкиваясь от художественного образа, дети не теряют основное предназначение операциональной системы как средства воплощения замысла, учатся искать рациональные и художественно-оправданные, удобные и музыкально-обусловленные, личностно-специфические и целесообразные

исполнительские действия-движения.

Отдельную позицию занимают педагоги, отталкивающиеся от эмоционального содержания музыкально-исполнительского процесса. Работают в рамках педагогической формулы: *чувствовать - мыслить - действовать - мыслить - чувствовать*. В русле их педагогической позиции целесообразно рассматривать понятие «*эмоциональный интеллект*». Именно он может представлять целевую установку личностно-творческого развития подопечных и средство воплощения художественно-образного содержания сочинений, методологическую и технологическую платформу для построения и реализации исполнительских концепций, а также технико-тактический базис музыканта-инструменталиста. «Эмоциональный интеллект можно рассматривать как показатель активности межполушарного взаимодействия и способность к осмысленному сопереживанию, восприятие «тонких токов» извне и рефлексии внутреннего мира, познание художественных образов и опыт переработки эмоциональной информации» (Блок, 2020: 268).

На основе изложенного выше появляется возможность сделать следующие выводы:

1. Музыкально-инструментальное исполнительство детей остается быть актуальной педагогической проблемой, требующей своего разрешения.

2. Организационно-топографический, эргономический подход в педагогике музыкально-инструментального исполнительства заслуживает внимания и дальнейшего исследования во всех звеньях отечественной музыкально-образовательной системы (начальное, среднее, высшее).

3. Педагогический подход в классах инструменталистов, определяющий интеллектуальный путь развития детей как доминанту, сопряженную с эмпатией, эмоционально-чувственной стороной исполнительства, является обоснованным и перспективным.

4. Эмоциональный интеллект как феномен (на понятийном уровне, как средство воплощения замысла, познания, целевая установка личностно-творческого развития,

методологическая и технологическая платформа для построения и реализации исполнительских концепций, технико-тактический базис музыканта-инструменталиста) представляет не только научный интерес, но и определенный ресурс педагогики музыкально-инструментального исполнительства.

5. Музыкально-образовательную концепцию в классах инструменталистов, включая начальное звено, целесообразно выстраивать в единстве топографического и эргономического, физиологического и психологического, технического и художественно-образного, интеллектуального и эмоционально-чувственного, репродуктивного и продуктивного (творческого), традиционного и новационного, сознательного и бессознательного начала.

ЛИТЕРАТУРА

- Блок [Блок] О.А. 2014. Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста на музыкальных занятиях в культурно-досуговых центрах. - Вестник МГУКИ. 1 (57): 130-135.
- Блок [Блок] О.А. 2015. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста в учреждениях клубного типа. - Вестник МГУКИ. 3 (65): 147-151.
- Блок О.А. 2018. Музыкально-инструментальное исполнительство детей: аспекты анализа. - Бюллетень Международного центра «Искусство и образование». 2: 1-9.
- Блок О.А. 2020. Эмоциональный интеллект и «умные эмоции» в музыкально-творческом развитии обучающихся инструменталистов. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9 (3): 265-272.
- Воскобойникова Э.Г. 2024. Феномен музыкально-исполнительской одаренности детей в начальный период обучения. Материалы XXI Международной научно-практической конференции «Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве». М.: МГИК: 408-413.
- Придиус О.М. 2008. Потребительские свойства музыкальных инструментов. Учебное пособие для студентов специальности 080501 «Менеджмент» (по отраслям). Улан-Удэ:ТЭТ. 176 с.
- Стратегия развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 года, (утверждена распоряжением Правительства РФ 11 июня 2021 г. за № 1582-р). 43 с.

Поступила / Received: 10.01.2024

Принята / Accepted: 29.01.2024